

LA DIGNIDAD HUMANA

Elaborado por: Karina Ponzzi Mora

Dignidad Humana es un término que con frecuencia escuchamos y que, la mayoría de las personas creemos conocer su significado, pero no así su origen.

Haciendo un análisis a dicho término, consultamos el texto del Dr. Rogeli López Sánchez, quien señala se trata de un concepto polisémico, complejo y heterogéneo que se nutre de la ética, de la filosofía y sobre todo en la ciencia jurídica (López, 2008, p. 136).

La idea de la dignidad nace de las consecuencias que dejó la segunda guerra mundial, en este texto el autor menciona a Hans Jonas, quien explica que el verdadero valor se otorga cuando existe la posibilidad de la destrucción de algo, es así que bajo estos hechos surge la necesidad de proteger lo que nos hace humanos.

En este sentido, el término dignidad ha sufrido evoluciones, desde un escudo de defensa que nace de actos atroces, hasta considerarlo como una herramienta para construir una justicia social.

Desde la segunda guerra mundial, cuando Alemania buscaba reconstruirse, surge un concepto poderoso “Objektformel o formula de no instrumentalización”, esto es que, una persona no deberá ser tratada solamente como un medio para un fin o como un objeto.

Esta idea se convirtió en un pilar del derecho constitucional alemán y tuvo influencia en todo el mundo, buscando con ello que el valor de las personas no sea medido por su utilidad.

Dicha regla llega a México, trayendo consigo grandes cambios sociales, 2 de los ejemplos más claros han sido:

- Matrimonio igualitario.
- Divorcio sin causa.

Es así como que, la dignidad debe estar en constante evolución, es necesario para forjar una línea entre el respeto y la degradación, buscando construir una sociedad más justa.

Por su parte el autor concluye considerando que la formula de no instrumentalización debe ser aplicada en nuestra jurisprudencia como una premisa hermeneútica, para la comprensión de los derechos fundamentales y dar sentido a los diferentes fines del Estado Constitucional (López, 2008, p. 170).

Ahora bien, analicemos el Caso Censo de Alemania del año 1983, a través del cual por determinación judicial se ordena garantizar el derecho que los ciudadanos estemos informados del uso, tratamiento y destino de los datos personales sensibles.

El origen de ésta sentencia es debido a diversos recursos de amparo constitucional presentados por ciudadanos alemanes en contra de la Ley del Censo de 1983, debido a que, dicha Ley ordenaba una recopilación masiva de datos de la población, tales como lugares de trabajo, tipos de vivienda, profesión, entre otros, lo que generó la inconformidad de la ciudadanía.

En este sentido, el Tribunal Constitucional Federal Alemán (Tribunal) ordenó que era necesario elaborar un estudio exhaustivo de los fundamentos constitucionales sobre la protección de datos personales.

Esta sentencia dictada en diciembre de 1983 se considera importante dado que, el Tribunal entre otros puntos, da el reconocimiento al derecho a la autodeterminación informativa, esto es, la facultad que tiene un ciudadano para decidir por si mismo sobre la divulgación y uso de sus datos personales, es decir a partir de entonces se determina que los ciudadanos decidirán cuando y con quienes se pueden divulgar sus datos personales.

Este derecho lo fundamentan en los artículos 2, primer párrafo en correlación con el Artículo 1 primer párrafo de la Ley Fundamental Alemana.

Este derecho evita que el ciudadano se convierta en solo un objeto de información dentro de un sistema automático.

En este sentido, para esta aplicación, se requiere de una base legal bajo el principio de proporcionalidad y con ello contemplar herramientas jurídicas que no violenten los derechos del ciudadano.

Sin embargo, esta información debe ser más clara y entendible por si sola para todas las personas usuarias y, bajo su criterio, autorizar el compartir sus datos, puesto que, la dignidad está de por medio.

Referencias.

López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México: su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española. *Boletín Mexicano De Derecho Comparado*, 1(151). <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12292>